

दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्ममानववाद में शैक्षिक दृष्टिकोण

बसन्त कुमार

विभागाध्यक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग,
आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, समस्तीनपुर

Received : 12/05/2023

1st BPR : 21/05/2023

2nd BPR : 01/06/2023

Accepted : 10/06/2023

Abstract

एकात्ममानववाद की अवधारणात्मक विकास-यात्रा का प्रारम्भ 'शुद्ध राष्ट्रवाद की धारणा से होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके सूत्रधार और संगठक बने तथा एकात्ममानववाद के प्रतिपादक भी। उपाध्याय जी की विचारधारा को 'एकात्ममानववाद' के नाम से अभिहित किया गया जो कि उपाध्याय जी की अपनी मौलिक प्रतिभा का परिणाम है। पश्चिमी प्रतिक्रिया ने मानव को ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा बाद में यंत्रवत् व्याख्यायित कर दिया है। उपाध्याय जी मानव को ईश्वर के विरुद्ध नहीं, यंत्रवत् भी नहीं वरन् एक स्वयंपूर्ण एवं संवेदनशील इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पश्चिमी प्रतिक्रिया ने मानव को ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा बाद में यंत्रवत् व्याख्यायित कर दिया है। उपाध्याय जी मानव को ईश्वर के विरुद्ध नहीं, यंत्रवत् भी नहीं वरन् एक स्वयंपूर्ण एवं संवेदनशील इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। "हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिए जो 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' के न्याय के अनुसार जीवनमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख का साधन है, साध्य नहीं। निष्कर्षतः एकात्ममानववाद एकात्मता, समग्रता, पूरकता, आत्मीयता से परिपूर्ण समस्त को एक सूत्र में पिरोने और जोड़ने का व्यावहारिक विचार है जिसमें प्राणिमात्र का कल्याण निहित है।

Keywords: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत-विचार, एकात्ममानववाद एवं शैक्षिक दृष्टिकोण।

परिचय:

भारतीय संस्कृति, जो कि मूलतः हिन्दू संस्कृति है, के अधिष्ठान पर स्वतंत्र भारत का नवनिर्माण होना चाहिए, यह एक स्वाभाविक संकल्पना थी जो विधायक रूप से भारतीयतापरक चिंतन का परिणाम थी। इसी आधार पर एकात्ममानववाद की अवधारणात्मक विकास-यात्रा का प्रारम्भ 'शुद्ध राष्ट्रवाद की धारणा से होता है। काँग्रेस द्वारा प्रतिपादित मिश्रित राष्ट्रवाद और पाश्चात्य वैचारिक दर्श की प्रतिक्रिया से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके सूत्रधार और संगठक बने तथा एकात्ममानववाद के प्रतिपादक भी। सन् 1958 के जनसंघ के अधिवेशन में समाजवाद व पूँजीवाद का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि ये दोनों ही शक्ति के केन्द्रीयकरण के विदेशी विचार हैं। जनसंघ विकेन्द्रीकरण एवं भारतीयता का उपासक है।

11 से 15 अगस्त 1964 को सम्पन्न भारतीय जनसंघ के ग्वालियर प्रशिक्षण शिविर में उपाध्याय जी द्वारा 'सिद्धांत और नीति' प्रलेख प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस विचारधारा को 'एकात्ममानववाद' के नाम से अभिहित किया गया जो कि उपाध्याय जी की अपनी मौलिक प्रतिभा का परिणाम है। इसे लोग 'एकात्ममानवदर्शन', 'समन्वित मानववाद', 'परिपूर्ण मानव', 'समग्र मानव का विचार' आदि नामों से भी पुकारते हैं।

'एकात्मता' भारतीय संस्कृति का मूल और केन्द्रीय विचार है। वस्तुतः उपाध्याय जी का विचार 'एकात्मतादर्शन' है, लेकिन वह 'मानव' के लिए है। पश्चिमी प्रतिक्रिया ने मानव को ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा बाद में यंत्रवत् व्याख्यायित कर दिया है। उपाध्याय जी मानव को ईश्वर के विरुद्ध नहीं, यंत्रवत् भी नहीं वरन् एक स्वयंपूर्ण एवं संवेदनशील इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

पाश्चात्य दृष्टि में मानव, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि की रचना विभेदमूलक एवं सकेन्द्रीय है जिसमें व्यक्ति केन्द्र बिंदु है। उससे सम्बन्ध न रखते हुए भी उसको समाहित करने वाले अन्य घरे क्रमशः परिवार, समुदाय, राष्ट्र और मानवता के हैं। ये एक दूसरे को आवृत्त तो करते हैं पर एक दूसरे से अलग, असम्बद्ध हैं और एक दूसरे से निर्गमित नहीं होते।

इस बिंदु पर एकात्ममानववाद सनातन रचना को स्वीकार करता है, जिसे कुण्डलित, सर्पिल या उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली 'अखण्ड मण्डलाकार (Spiral)' रचना कहा गया है। इसका प्रारम्भ व्यक्ति से होता है और व्यक्ति से सम्बन्ध न तोड़ते हुए अगला घेरा परिवार का है। परिवार से सम्बद्ध अगला घेरा समुदाय का है। समुदाय को खण्डित न करते हुए उसी से

सम्बद्ध अगला घेरा राष्ट्र का है। सातत्य में उससे ऊपर का घेरा मानवता का है और चरम शिखर पर संपूर्ण चराचर सृष्टि का घेरा है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं:-

पाश्चात्य दृष्टि (सकेन्द्रीय रचना)

भारतीय दृष्टि अखण्ड मण्डलाकार (Spiral System)

भारत का प्राचीन विज्ञान विश्लेषण उपाध्याय जी की अभिधारणाओं का आधार है, जिसका समर्थन आधुनिक भौतिक, रसायन आदि विज्ञानों ने भी किया है। अतः निष्कर्षतः एकात्ममानववाद एकात्मता, समग्रता, पूरकता, आत्मीयता से परिपूर्ण समस्त को एक सूत्र में पिरोने और जोड़ने का व्यावहारिक विचार है जिसमें प्राणिमात्र का कल्याण निहित है। इसी आधार पर उपाध्याय जी ने अपनी संविधान सम्मत् शैक्षिक विचार प्रस्तुत किये जो निष्कर्षतः निम्नवत् हैं-

शैक्षिक दृष्टिकोण:

व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है। इस हेतु उपाध्याय जी व्यक्ति और समष्टि में परस्पर सामन्जस्य स्थापित करते हुए जीवन में चतुर्पुरुषार्थों की प्राप्ति पर जोर देते हैं। एकात्ममानववाद के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य मानव का समग्र सुख की प्राप्ति है। शिक्षा व्यक्ति और समष्टि को जोड़ने का प्रथम सूत्र है। भारतीय चिंतन 'यत् पिंडे तत् ब्रह्माण्डे' पर आधारित उपाध्याय जी की दृष्टि संतुलित एवं चिंतन समन्वयवादी है, जिसमें आधुनिकता एवं वैज्ञानिकता के साथ सांस्कृतिक तत्वों एवं मूल्यों का अद्भुत समन्वय किया गया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लिए संस्कारवान एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निर्माण किया जा सके। उपाध्याय जी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के पक्षधर थे इसीलिए उन्होंने अपनी एकात्मवादी शिक्षा में कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि तथा पशुपालन आदि को विशेष महत्व दिया है, जो इस प्रकार है:-

1. शिक्षा ही समाज की जननी है। यह पुराने एवं नये समाज में आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करती है तथा व्यक्ति एवं समष्टि की एकसूत्रता का आधार है।
2. शिक्षा द्वारा ऋषिऋण को चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य है। पूर्ववर्ती पीढ़ी, परवर्ती पीढ़ी के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था कर अपने सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को उसे सौंप कर उस पर कोई उपकार नहीं करती अपितु स्वयं उस ऋण से उन्मूढ होती है।
3. दीनदयाल जी के अनुसार शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। समाज द्वारा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का विक्रय समाज के लिए घातक होगा। अतः शिक्षा सुनिश्चित एवं निःशुल्क होनी चाहिए।
4. उपाध्याय जी विद्यालयों के निर्माण, अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धि तथा देशकाल के अनुसार पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के संचालन में तथा उनके उत्साहवर्धन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे परन्तु वे शिक्षा के सरकारीकरण के विरुद्ध तथा शैक्षिक स्वायत्तता के पक्षधर थे।
5. उपाध्याय जी का मानना था कि प्रत्येक शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के स्वायत्त निकाय होने चाहिए। सरकारी विभाग के रूप में उसका चलना ठीक नहीं है। संभवतः उनके इस विचार का कारण शिक्षा को सरकारों के परिवर्तन एवं सरकारी दबावों से मुक्त करना था जो निश्चय ही शिक्षा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
6. दीनदयाल जी शिक्षा व्यवस्था में समानता के पक्षधर थे। अतः वे सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षा व्यवस्थाओं में भेद करना उचित नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी शिक्षकों के वेतनक्रम और सुविधायें ऐसी हों जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आने से संकोच न करे।
7. वे शिक्षा संस्थाओं को प्रबंधकों अथवा प्रबंध समिति की निजी संपत्ति बनाने देने के पक्षधर नहीं थे। वे प्रबंध तंत्र द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर विद्यालयों को निजी संपत्ति बनाने के सख्त विरोधी थे।
8. शैक्षिक स्वायत्तता दी जाय परन्तु इसका तात्पर्य शिक्षा की दुकानदारी न होकर संविधानतः सुपरिभाषित स्वायत्त राष्ट्रीय निकाय के अधीन शिक्षा व्यवस्था का होना है।

9. दीनदयाल जी शिक्षा के दोहरे ढांचे, जिसमें पब्लिक स्कूल व सरकारी तथा निजी स्कूल की व्यवस्था होती है, के विरोधी थे। वे पब्लिक स्कूलों को 'राष्ट्रीयतानाशक प्रभाव छोड़ने वाला' मानते थे। शिक्षा की यह दोहरी व्यवस्था भेदमूलक है जबकि शिक्षा को एकात्मभाव का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के स्तर को ऊँचा उठाने तथा शिक्षा की समानता पर बल दिया था। शिक्षा की समानता एवं गुणवत्ता, शैक्षिक उन्नयन का मार्ग है।
10. वे भारत में मजहबी आधार पर चलने वाली विशेषकर ईसाई मिशनरी संस्थाओं को उचित नहीं मानते थे। उनके मतानुसार किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप देश की आंतरिक स्थिति एवं उसकी आधारभूत संस्थाओं में अनुचित है जैसे राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। बालकों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर विदेशी शक्तियों को प्रभाव डालने की अनुमति देना, जड़ को काटने की स्वतंत्रता देना है। उनका यह चिंतन तत्कालीन बाहरी ताकतों की साम्राज्यवादी मानसिकता का प्रतिफल था।
11. शिक्षा के व्यापक अर्थों में समाज का प्रत्येक घटक ही शिक्षक है। इसी से उन्होंने भारतीय शास्त्रियों की शिक्षकत्रयी की अवधारणा का समर्थन किया जिसमें प्रथम शिक्षक माता है, द्वितीय शालेय अध्यापक व तीसरा व्यक्ति स्वयं।
12. मातृभाषा शिक्षा का सशक्त माध्यम है परन्तु इसका अर्थ अन्य भाषाओं की उपेक्षा नहीं है। वे शिक्षा का माध्यम स्वभाषा को बनाने पर जोर देते थे। उनके अनुसार भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं अपितु वह स्वयं भी एक अभिव्यक्ति है क्योंकि उसके पीछे सामाजिक जीवन की अनुभूतियां एवं राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा रहता है।
13. उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम बनते हुए उसकी शैतिक उन्नति के लिए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को उपयोगी बनाने वाली होनी चाहिए तथा उसकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के लिए शिक्षा में संस्कार एवं संस्कृति के तत्व आवश्यक रूप से समाहित होने चाहिए। संस्कारयुक्त आधुनिक शिक्षा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग है।
14. दीनदयाल के संपूर्ण वैचारिक प्रतिपादन में शिक्षा एवं संस्कारों का अपूर्व संतुलित समायोजन है। उनके अनुसार समाज में चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति जीवन में आवश्यक है और उसकी आधारशिला शिक्षा में है।
15. दीनदयाल जी शिक्षा के क्रियात्मक स्वरूप के पक्षधर थे। अतः उन्होंने हाथ से काम करते हुए सोचना एवं अपनी सोच को क्रियान्वित करना, निपुणता प्राप्ति का एकमेव मार्ग माना। इसी दृष्टि से शिक्षालयों को कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि एवं पशुपालन, मतस्य पालन आदि से जोड़कर शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किया जो वर्तमान समय में अत्यंत उपादेय है। वे सबको एक ही प्रकार की उच्च शिक्षा देना नहीं चाहते थे बल्कि क्षेत्र विशेष में रुचि एवं क्षमता के अनुरूप प्रतिभाशाली बालकों को उस क्षेत्र की उच्च शिक्षा एवं अन्य को इसी आधार पर उद्योग आधारित शिक्षा देने के पक्षधर थे जिसका स्वरूप क्रियात्मक था।
16. दीनदयाल जी वर्तमान में सर्वाधिक उपयोगी "स्वयं करके सीखने की विधि" के समर्थक थे जिससे ज्ञान स्थायी, व्यावहारिक एवं उपयोगी हो सके।
17. वे रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ-साथ व्यक्ति में चरित्र-निर्माण, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान का विकास करना चाहते थे। स्पष्टतः वे तकनीकी प्रगति का मानव-जीवन मूल्यों के साथ सामन्जस्य करने के पक्षधर थे। जो वर्तमान समय की महती आवश्यकता है।
18. दीनदयाल जी शैक्षिक पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा विभिन्न भाषाओं के साथ लघु तथा कुटीर उद्योगों एवं हस्तशिल्प तथा पशुपालन, कृषि, बागवानी, फल संरक्षण, चर्म उद्योग, काष्ठशिल्प एवं इसी तरह जीवनोपयोगी एवं उद्योग आधारित अन्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षण को आवश्यक मानते थे जिससे कोई पढ़ा-लिखा युवक बेकार एवं बेरोजगार न रहकर आत्मनिर्भर बन सके एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास में योगदान दे सके।
19. वे किसी सम्प्रदाय आधारित शिक्षा को उचित नहीं मानते थे। परन्तु सर्वधर्म समभाव एवं विश्वबंधुत्व की दृष्टि से सभी धर्मों के सार्वभौम तत्वों की स्थापना को शिक्षा में आवश्यक मानते थे।
20. दीनदयाल जी की शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा द्वारा मानव एकात्मता का विकास करना था जो विश्वशांति व विश्वबंधुत्व का मार्ग है। यही विवादास्पद, सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना का उपाय है। इसी से उन्होंने व्यक्ति से मानवता तक के विकास की एकसूत्रता की स्थापना की। यही मनुष्य मात्र के इहलौकिक कल्याण एवं जीवन के अंतिम लक्ष्य 'मुक्ति' का मार्ग है।

एकात्ममानववाद का तात्त्विक सार स्वयं पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के ही शब्दों में इस प्रकार है:-

"हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिए जो 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' के न्याय के अनुसार जीवनमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख का साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में, भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव अथवा शरीर, मन, बुद्धि व आत्मायुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील, पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाय, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्ममानववाद है, जो एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्ममानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी

व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।" परिणामतः मानव का समग्र विकास संभव हो सकेगा जो एकात्ममानववाद का एक मात्र लक्ष्य है।

संदर्भ सूची-

- डॉ. महेशचन्द्र शर्मा, दीनदयाल उपाध्याय: कर्तृत्व एवं विचार, नई दिल्ली, वसुधा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पृष्ठ -435
- दत्तोपन्त ठेंगड़ी, एकात्ममानवदर्शन: एक अध्ययन, दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत एकात्ममानवदर्शन, नई दिल्ली, दीनदयाल शोध संस्थान, पृष्ठ- 85 ।
- दत्तोपन्त ठेंगड़ी, एकात्ममानवदर्शन: एक अध्ययन, दीनदयाल उपाध्याय प्रणीत एकात्ममानवदर्शन, नई दिल्ली, दीनदयाल शोध संस्थान, पृष्ठ- 90 ।
- दत्तोपन्त ठेंगड़ी, हमें प्रकाश की ओर ले चलो, पं. दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तिदर्शन, (संपा. कमल किशोर गोयनका), नई दिल्ली, दीनदयाल शोध संस्थान, पृष्ठ-66 ।
- कमल किशोर गोयनका (संपा.), पं. दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तिदर्शन, नई दिल्ली दीनदयाल शोध संस्थान, पृष्ठ- 162
- कमल किशोर गोयनका (संपा.), राष्ट्र सर्वोपरि है, संस्था नहीं। पं. दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तिदर्शन, नई दिल्ली, दीनदयाल शोध संस्थान, पृष्ठ- 132
- अग्रवाल जे. सी: आधुनिक भारतीय शिक्षा संरचना, नई दिल्ली, करोल बाग, आर्य बुक डिपो (1989)
- श्री अरविन्द: मानव एकता का आदर्श, युद्ध और आत्मनिर्णय, श्री अरविन्द साहित्य, खण्ड-5, पांडिचेरी, श्री अरविन्द सोसाईटी (1969)
- अल्लेकर ए. एस.: एजूकेशन इन ऐन्शियेन्ट इंडिया, वाराणसी, नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स (1951)
- उपाध्याय, दीनदयाल: एकात्ममानवदर्शन एवं उसका व्यावहारिक प्रयोग, नई दिल्ली, दीनदयाल शोध संस्थान, संवर्धित संस्करण (1979)
- उपाध्याय, दीनदयाल: राष्ट्रजीवन की समस्यायें, लखनऊ, राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन (1960)
- गुप्त, कल्याण स्वरूप: धर्म एवं संस्कृति का स्वरूप, हरिद्वार, ज्वालापुर

